

महर्षि पतंजलि एवं स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सामाजिक उत्थान हेतु योगदान

अर्चना शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, योग विज्ञान विभाग

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्य प्रदेश

Received : 01/11/2020

1st BPR : 07/11/2020

2nd BPR : 18/11/2020

Accepted : 22/11/2020

Abstract

योग का उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि अभ्यन्तर तथा वाह्य जीवन का ऐसा परिपूर्ण उत्सर्ग और परिवर्तन है। जिसके द्वारा मन, बुद्धि, प्राण और दिव्य जीवन का रूपान्तर सम्भव है। जिससे आम मनुष्य भी प्राचीनकाल में अपने जीवन के अंतिम समय में गृहस्थ त्यागकर किसी शांत एकान्त जगह जाकर तपस्या करते थे या फिर यँ कहे की मनुष्य जीवन और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अर्थात् “योग मानव के शारीरिक, मानसिक विकास के साथ पुरातन काल से जुड़ा है।” पूर्व भारतीय ऋषियों और मनीषियों ने अपनी कठिन साधना के निचोड़ को योग के माध्यम से शास्त्र रूप में प्रस्तुत किया है। इसी विद्या के अभ्यास से पूर्वकाल से लेकर अर्वाचीन समय तक लोग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहने की गौरवशाली परंपरा चली आ रही है। जिस पर आज समूचे विश्व की दृष्टि भारत की इस सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत पर है, वह आज इस योग विद्या के अभ्यास से घातक एवं जानलेवा बीमारी से मुक्ति पा रहे हैं। आज स्वास्थ्य की खोज में एवं शांति की खोज में निकले योग जिज्ञासुओं की दृष्टि में योग ‘एक है कि अनेक’ यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जिज्ञासा सीमित है परन्तु जो लोग योग को आत्मज्ञान, मोक्ष या मुक्ति का साधन बनाना चाहते हैं। उनके लिए योग के उक्त प्रकारों में से कोई भी लक्ष्य तक पहुँचाने में सक्षम है।

Keywords: महर्षि पतंजलि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, योग साधना, अभ्यास वैराग्य, समाज, सामाजिक उत्थान, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग।

प्रस्तावना :

मनुष्य जीवन अमूल्य है। यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन् देवताओं के लिए भी सहजता से सुलभ नहीं है। तब इस अतिशय महत्वपूर्ण मनुष्य जन्म कि प्राप्ति का उद्देश्य भी निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है— कैवल्य की प्राप्ति। जिसे भिन्न-भिन्न धर्म व दर्शनों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है जैसे— बौद्ध दर्शन जिसे “निर्वाण” के नाम से, जैन दर्शन जिसे “मोक्ष” के नाम से, साख्यदर्शन जिसे “प्रकृति और पुरुष का वियोग” के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार योग दर्शन में इसे “कैवल्य” कहा गया है तथा कैवल्य प्राप्ति हेतु विभिन्न योग साधनाओं को उल्लेखित भी किया गया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस “आत्मतत्व का परमात्मतत्व के साथ मिलन” कहते हैं एवं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यन्त व्यवहारिक योगिक उपदेशों को उपदिष्ट किया है।

आदि काल से लेकर आज तक तथा आने वाले समय में भी मनुष्य के आगे दो मार्ग मौजूद होंगे, चाहे वह उन्हें स्वीकार करें अथवा न करें। प्रथम उत्थान (आध्यात्मिक) द्वितीय लौकिक (भौतिक) का मार्ग। इन दोनों ही मार्गों के विकास में योग साधना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि भारत देश की इस पवित्र भूमि पर समय-समय पर विभिन्न योग परम्पराओं का उदय हुआ है। जैसे— पातंजलि योग, हठयोग, बौद्धयोग, जैनयोग एवं सिद्धयोग आदि। साथ ही यह भी सच है कि वर्तमान के बौद्धिक यांत्रिक तथा वैज्ञानिक कहे जाने वाले इस युग में भी योग सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र बन कर उभरा है। इसके सैद्धान्तिक और क्रियात्मक पक्षों को आज पुनः जीवन शैली की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। किन्तु एक विडम्बना अथवा कड़वा सच यह भी है कि आज इस क्षेत्र में अपरिपक्व समझ से उत्पन्न भ्रांतियों ने इसे व्यावसायिक रूप प्रदान कर कई दोष उत्पन्न कर दिये हैं।

इसके साथ यह भी सच है कि षट्कर्म, आसन, प्राणायाम आदि क्रियात्मक पक्षों को तो अपनाया जा रहा है परन्तु अन्य आधारभूत पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है। यह तने को काट कर पत्तियों को सीचने की भाँति प्रतीत होता है। आज योग साधना के उन्हीं प्राचीन आधारभूत सिद्धान्तों एवं पक्षों को वर्तमान युवा पीढ़ी के आगे रखा जाय जिससे यह उनके चिंतन-चरित्र एवं व्यवहार में उतर सके तथा उत्कृष्ट एवं समग्र व्यक्तित्व का अंग बन सके इसी में योग की सार्थकता है। अष्टांग योग एवं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के योग चिंतन में इसी तत्व को महत्त्व दिया गया है। स्वामी रामकृष्ण

परमहंस ने उपदेशात्मक विद्या द्वारा तथा पतंजलि ने योगसूत्र द्वारा मानव के इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जो पूर्णतः क्रियात्मक है।

महर्षि पतंजलि कृत योग साधना :

महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन को कुल चार पादों समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद में विभक्त किया जिनमें क्रमशः 51, 55, 55, 34 सूत्रों की संख्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु उनके द्वारा साधक के स्तर के अनुसार दी गयी योग साधना की प्रमुख पद्धतियाँ निम्न प्रकार हैं :-

● अभ्यास वैराग्य :

चित्त वृत्तियों का प्रवाह परम्परागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चलता रहता है। इस प्रवाह को रोकने के लिए वैराग्य और उसे कल्याण मार्ग की ओर ले जाने का उपाय अभ्यास है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध हेतु अभ्यास वैराग्य का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है।

अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ योगदर्शन 1.12

अर्थात् अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है।

● क्रिया योग :

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ योगदर्शन 2.1

विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम अधिकारी के लिये महर्षि पतंजलि ने द्वितीय पाद में सहज निर्मलतापूर्वक निर्बीज समाधि को प्राप्त करने का उपाय क्रिया योग के रूप में बताया है। क्रिया योग के प्रमुख तीन पहलू हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना उनके पालन में अधिक से अधिक शारीरिक व मानसिक कष्ट को सहर्ष स्वीकार करना ही तप है। वेद, शास्त्र, महापुरुषों आदि के लेख का पठन-पाठन एवं स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ईश्वर के नाम, रूप आदि का श्रवण, कीर्तन तथा मनन करना, समस्त कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देना और उसी के अनुरूप कार्य करना क्रिया योग है।

● अष्टांग योग :

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणा ध्यान समाधोऽष्टावङ्गानि ॥ योगदर्शन 2.29

महर्षि पतंजलि ने योग की सभी प्रक्रियाओं को एकत्रित कर उनका प्रयोग कर अपने अष्टांग योग – यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के माध्यम से सबके सामने व्यावहारिक व वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किये हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को बहिरंग योग तथा धारणा, ध्यान एवं समाधि को अन्तरंग योग के नाम से भी जाना जाता है। बहिरंग योग को साधने के पश्चात् अन्तरंग योग की प्राप्ति की जा सकती है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान, धारणा, समाधि तीनों के एकीकरण को संयम के नाम से विभूति पाद में विभूषित किया है। यही महर्षि पतंजलि का संयम योग है। जीवन की सभी समस्याओं की गुन्थियों को सुलझाने के लिए अष्टांग योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस की योग साधना :

स्वामी जी अपनी समस्त योग साधना पद्धति को उपदेश के रूप में समय-समय पर अपने भक्तों व शिष्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। योग शब्द की प्रचलित परिभाषाएं बहुत सी हैं, किन्तु रामकृष्ण परमहंस ने योग शब्द की जो सरलतम व्याख्या प्रस्तुत की है उनके अनुसार “योग” का मूल अर्थ “जोड़ना” है अर्थात् जीवात्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, एकाकार होना। आध्यात्मिक जीवन में योग का अर्थ ईश्वर के साथ योग से लगाया जाता है तथा ईश्वर से युक्त होने के लिये स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा “सर्वांगीण योग” का नया सम्प्रत्यय जन सामान्य के सम्मुख रखा है। साधक के स्वभाव तथा संस्कार के अनुसार भिन्न-भिन्न मार्ग होते हैं, परन्तु सभी मार्गों का अन्तिम लक्ष्य एक है। यह उनके सर्वांगीण योग की प्रमुख विशेषता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योग मार्गों का पृथक-पृथक उल्लेख निम्न प्रकार है।

● ज्ञान योग :

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों के अनुसार ज्ञानयोग वह है, जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता पाता है। ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, यह बोध होना चाहिए। विवेक और वैराग्य से युक्त होकर साधक इसमें वस्तुओं के स्वरूप का विश्लेषण करता है। वैराग्य द्वारा अनित्य वस्तुओं का परित्याग करता जाता है तब वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब विवेक द्वारा नित्यानित्य वस्तु विचार की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और वह समाधि में ब्रह्मानुभूति प्राप्त करता है।

● **संन्यास योग :**

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार राजयोग को संन्यास योग भी कहते हैं क्योंकि यह मूल रूप से सर्वत्यागियों का मार्ग है। ऐतिहासिक दृष्टि से चूंकि ज्ञानयोग निवृत्तिमार्गियों द्वारा सबसे अधिक समर्थित मार्ग रहा है, इसलिए दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा है। ज्ञानमार्गी अधिकांश राजयोग की साधना करते हैं और राजयोगी अधिकतर ज्ञानमार्गी होते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से राजयोगी ध्यानयोगी होते हैं और आत्मज्ञान योगी का लक्ष्य होता है, जबकि ब्रह्मज्ञान ज्ञानी का लक्ष्य। श्री रामकृष्ण परमहंस ध्यान योग तथा राजयोग दोनों के लिए विवेक वैराग्य की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

● **भक्ति योग :**

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों के अनुसार कलयुग में अन्नगत प्राण है, आयु कम, शास्त्रोक्त कठोर भजन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अन्य मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग पर अधिक बल दिया गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति के 03 रूपों का उल्लेख किया है – वैधी भक्ति, ज्ञानमिश्रित भक्ति तथा शुद्धभक्ति। प्रकृति के अनुसार भक्ति के अन्य 03 भेद बताये गये हैं – सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भक्ति। इसी के साथ भक्ति के 07 सोपानों का उल्लेख भी मिलता है – साधुसंग, श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, भाव, महाभाव, प्रेम।

● **कर्मयोग :**

कर्मयोग एक ऐसा साधन है जिसमें हम विष का प्रयोग इस प्रकार करते हैं जिससे वह प्राणघातक न होकर जीवनदान कर सकें। जो कर्म बन्धन का कारण होता है और मनुष्यों को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पहुंचाता है उसी कर्म का उपयोग हम इस प्रकार करते हैं जिससे वह हमें बद्ध करने के बजाय मुक्त कर दे।

श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं “सब कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देना” अर्थात् संसारी अगर अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कार्य करे तो यह कर्मयोग है। श्रीरामकृष्ण के अनुसार कर्मयोग का साधन भक्ति योग पर आधारित है।

इस संसार में भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। अपनी इन प्रवृत्तियों के कारण ही योग के कई मार्ग भी बताये गये हैं। जिन्हे जो मार्ग अनुकूल लगता है, वह उसी मार्ग में चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। प्रायः मनुष्य चार प्रकार के होते हैं—कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान, योगप्रधान और दार्शनिक (बुद्धिप्रधान)। इस प्रकार से उक्त प्रवृत्तियों के अनुसार ही योग के मार्ग भी बताये गये हैं जैसे—कर्मप्रधान पुरुष के लिए कर्मयोग, भक्तिप्रधान पुरुष के लिए भक्तियोग, योगप्रधान पुरुष के लिए राजयोग एवं बुद्धिप्रधान पुरुष के लिए ज्ञानयोग का मार्ग बताया गया है जिनमें से किसी भी एक मार्ग पर चलकर परमतत्व की प्राप्ति की जा सकती है।

योग के ये सभी मार्ग एक-दूसरे के सहायक हैं और ये सभी साधक को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। इनके द्वारा क्रमशः हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों का विकास संभव होता है। जिससे वह अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से योग के उक्त अंगों में से कर्मयोग द्वारा चित्त की शुद्धि और कार्य में कुशलता आती है। राजयोग से मन की स्थिरता एवं एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है, ज्ञानयोग से अज्ञानता का आवरण हटकर बुद्धि रूपी वह लौकिक और अलौकिक रूप से शांत, एकाग्र, सुखी एवं आनंदित हो सके। यही कारण है कि आजकल वैज्ञानिक नये-नये अविशकार के अमरकीर्ति स्तम्भ स्थापित कर रहे हैं। यह वैज्ञानिक महानुभावों की एकाग्रता के ही दिव्य चमत्कार हैं।

उपसंहार :

योग का अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त विराट है जिसका व्यवहार एवं सिद्धान्त सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इस योग शक्ति में शरीर को जागृत, सशक्त और प्रखर बनाकर व्यक्ति में अद्भुत एवं विलक्षण क्षमताओं को जागृत करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूरी तरह से सक्षम है।

इसीलिए हमारे प्राचीन आचार्यों एवं ऋषियों ने इस योग रूपी दिनचर्या को जीया और उसके सार को अपने जीवन में उतारा जिससे यह आज सर्वजन के लिए सुलभ हो सका। योग के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि योग मानव जीवन के उद्देश्य एवं उत्कर्ष का मुख्य साधन है। इस बहुमूल्य और जीवनोपयोगी सिद्धान्त को समझने एवं जीवन में उतारने की जितनी आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नहीं थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सरस्वती स्वामी सत्यानन्द,, 1976, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, प्रकाशन-बिहार स्कूल आफ योग, गंगा दर्शन, किलामुंगेर (बिहार)

- तीर्थ स्वामी ओमानंद, संवत्-2047, पातंजल योग प्रदीप, गीता प्रेस गोरखपुर, नौवौं संस्करण,
- पातंजल योगदर्शन, सं. 2009, गीताप्रेस गोरखपुर
- हरानंद आरण्य स्वामी हरी, 1974, पातंजल योगदर्शन-मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
- जोशी, डॉ० कालीदास, शंकर, डॉ० गणेश, योग के सिद्धान्त एवं अभ्यास, प्रकाशक-मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, म०प्र०
- गुप्त श्रीमहेन्द्रनाथ, 2014, श्रीरामकृष्णवचनमृत-द्वितीयभाग, रामकृष्णमठ, नागपुर
- वागीश्वरानन्द स्वामी, 2016, अमृतवाणी, रामकृष्णमठ, नागपुर
- गुप्त श्रीमहेन्द्रनाथ, 2014, श्रीरामकृष्णवचनमृत- प्रथमभाग, रामकृष्णमठ, नागपुर
- सारदानन्द स्वामी, 2014, श्रीरामकृष्णलीला प्रसंग- प्रथमभाग, रामकृष्णमठ, नागपुर

